

ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

М.А.Хошназарова

Р.Казахстан Алма-атинский обл

№31 средняя школа-преподаватель начальных классов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15269915>

Аннотация. Эта статья называется «Внедрение интерактивных методов обучения». В статье подробно описывается содержание интерактивного метода, содержание интерактивных методов «Пинборд» и «Зиг-заг».

Ключевые слова: интерактив, метод, индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, пинборд, зиг-заг.

Abstract. This article is called "Implementation of interactive teaching methods". The article describes in detail the content of the interactive method, the content of the interactive methods "pinboard" and "zig-zag".

Key words: interactive, method, individual, pair and group work, project work, role-playing games, Pinboard, Ziz-zag are used.

В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на те методы, при которых ученики идентифицируют себя с учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают интерактивные методы обучения.

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех учеников группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации.

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. В ходе интерактивных методов обучения активность преподавателя уступает место активности учеников, его задачей становится создание условий для их инициативы. Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации.

Интерактивное обучение — это изначально разновидность активного обучения, которая переросла в отдельный метод. Взаимодействие происходит не только между учителем и учениками, но и между группами или отдельными обучающимися. По-другому его называют «диалоговым обучением». Интерактивные формы помогают

педагогу увлечь учеников уроком, мотивировать их на активное участие, достижение результатов и коллективную работу.

1. Цели внедрения: Повысить мотивацию к обучению, развить навыки коммуникация, критическое мышление, креативность, снизить уровень пассивного восприятия материала.

2. При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы.

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть использованы следующие интерактивные формы:

- Круглый стол (дискуссия, дебаты)
- Мозговой штурм
- Деловые и ролевые игры
- Кластер
- Венн диаграмма
- Пинборд
- Зиг-заг.

Примерные правила работы в группе:

- быть активным;
- уважать мнение участников;
- быть доброжелательным;
- быть пунктуальным, ответственным;
- не перебивать;
- быть открытым для взаимодействия;
- быть заинтересованным;
- стремится найти истину;
- придерживаться регламента;
- креативность;
- уважать правила работы в группе.

Взаимное обучение: Техника «Зи-гзаг»

Взаимное обучение основано на едином базовом принципе: учебная группа разделяется на малые группы. Каждый член группы становится экспертом в определенной области изучаемой темы и обучает других. Цель каждой группы состоит в том, чтобы все участники овладели темой в полном объеме.

Организации работы в группах с использованием техники «Зигзаг»

I этап: Самостоятельная работа. Распределение учебного материала между членами группы для самостоятельного изучения учебного материала

II этап: Встреча экспертов. Совместная проработка учебного материала в экспертных группах и подготовка к обучению других

III этап: Взаимообучение. Взаимообучение, взаимопроверка и взаимооценка полученных знаний.

Заключение

Внедрение интерактивных методов обучения представляет собой важный шаг в направлении повышения качества образования. Такие методы способствуют активному вовлечению учащихся в образовательный процесс, формированию критического мышления, развитию коммуникативных навыков и способности к самостоятельному решению задач. Использование интерактивных технологий позволяет учителю перейти от роли источника знаний к роли наставника и организатора учебной деятельности, а ученику — стать активным участником своего обучения.